

Charlie vagyok

Kategória: [2014. december](#)

Írta: Szerkesztőség

A szerdán, 2015. január 7-én a *Charlie Hebdo* székházában elkövetett merényletben azért ölték meg újságírókat és karikaturistákat, mert nem rejtették véka alá a véleményüket. A szörnyű tett mély gyásszal és borzalommal tölti el a szólásszabadság híveit és az egész francia társadalmat. Mi, a *Le Monde diplomatique* szerkesztői részvétünket fejezzük ki az áldozatok családjának és barátainak és biztosítjuk őket együttérzésünkről.

A mérsárlás része annak a stratégiának, amely feszült és félelemmel teli légkört alakít ki, az ehhez felhasznált eszközöket sajnos jól ismerjük: ál-vallásos fanatizmus, felhívás a „civilizációk összecsapására”, a polgári szabadságjogok lassú felszámolása a közbiztonság illúziójának biztosítása címén illetve a győzedelmes „terrorellenes háború” ígéretével.

Döntő csata folyik. Célja hogy még jobban elmélyüljenek a francia társadalmat átszelő belső törésvonalak. A gyűjtogatók Európában szakadást akarnak okozni a lakosságon belül a származás, a vallás és a kulturális hovatartozás alapján. Ezzel a politikával ellentétben, mi minden megteszünk, hogy a barikád ugyanazon az oldalán gyűljenek össze az emancipált, a szolidáris és az életet igenlő társadalom hívei, hiszen ezért küzdöttek a *Charlie Hebdo* mártírhalált halt újságírói és karikaturistái is.

Le Monde diplomatique

Mécsesek a párizsi merénylet áldozataiért:

<https://www.facebook.com/events/1590713057818981/?pnref=story>

2015. január 8. 19:00

Francia Köztársaság Nagykövetsége, Budapest 1062 Lendvay utca 27.

2015. január 7-én terroristák támadták meg a francia Charlie Hebdo hetilap szerkesztőségét. A fegyveresek legalább 12 embert ölték meg hidegvérrel, egyúttal megtámadták közös európai alapértékeinket, a sajtó és a vélemények szabadságát. Hajtsunk fejet, és gyújsunk gyertyát együtt az áldozatokért!

[terrorizmus](#) [franciaország](#)